

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

IMPROVING THE STRATEGIC PLANNING OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY

ГАБСАЛИХОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА,
магистрант,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет».

GABSALIKHOVA ANASTASIA NIKOLAEVNA,
undergraduate,
FSBEI HE "Ural State University of Economics".

Научный руководитель: Головина Алла Николаевна,
д.э.н., профессор, кафедра экономики предприятий,
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет».

Scientific adviser: Golovina Alla Nikolaevna,
Doctor of Economics, Professor, Department of Enterprise Economics,
FSBEI HE "Ural State University of Economics".

В последнее время стратегическое планирование не только становится основой для других типов планирования, которые являются наиболее важным элементом пространственного развития, но также фокусируется на глобальном учете четких социально-экономических проблем. Реализация текущих и перспективных планов комплексно реализующегося социально-экономического развития для конкретной муниципальной единицы происходит по отдельным направлениям.

Recently, strategic planning has not only become the basis for other types of planning, which are the most important element of spatial development, but also focuses on the global consideration of clear socio-economic problems. The implementation of current and long-term plans for a comprehensively implemented socio-economic development for a particular municipal unit takes place in separate areas.

Ключевые слова: *Стратегическое планирование, социально-экономическое развитие, муниципальное образование.*

Key words: *Strategic planning, socio-economic development, municipality.*

Введение. Актуальность проблемы социально-экономического развития муниципальных образований как первичных звеньев территориальной структуры хозяйства страны определяется той ролью, которую муниципальные образования выполняют в решении первоочередных задач сбережения населения и повышения качества жизни населения страны, а также теми негативными тенденциями, которые имеются в развитии муниципальных образований (особенно малых городов и сельских поселений), а именно: сокращение

численности жителей, миграционный отток населения в крупные города и столицы, усиление дифференциации муниципальных образований по уровню доходов населения и благоустройству территорий и т. п.

На уровне муниципальных образований протекают непосредственные процессы производства и воспроизводства самого человека в единстве его физической, производственной и социокультурной сторон. Качество жизни каждого человека зависит не только от размера семейного бюджета, дохода и имущества семьи, но и от уровня развития производственной и социальной инфраструктуры данного муниципального образования, которая влияет на состояние здоровья, занятости, образования, обеспеченности жильем и социальными гарантиями, предоставляемыми региональной властью.

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования

Значимость муниципальных образований в удовлетворении потребностей жителей территории определяется и тем, что объектами муниципального хозяйства и муниципальной собственности являются, прежде всего, такие системы жизнеобеспечения населения, как водопроводная и канализационная сети, газовое хозяйство, электроснабжение, транспорт, жилой фонд и т. д. И от того, насколько успешно функционируют все эти системы, зависит качество жизни населения, проживающего на этой территории.

Отсюда целью местного социально-экономического развития является создание качественной среды, совокупности условий жизни населения на территории данного муниципального образования. Реализация целевых функций социально-экономического развития муниципальных образований позволяет обеспечивать устойчивое воспроизводство человеческого, социального, хозяйственного, ресурсного и экологического потенциалов территории, позитивную динамику параметров уровня и качества жизни населения при сохранении и улучшении среды обитания [5].

Развитие муниципального образования невозможно без определения целей и приоритетов, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, что предполагает разработку соответствующей стратегии.

Процесс разработки Стратегии - это комплексный, многоэтапный процесс по анализу результатов развития муниципального образования, выработке и обоснованию долгосрочного плана социально-экономического развития муниципального образования в соответствии с общенациональными трендами и целями и задачами развития муниципального образования.

В современной России процесс разработки Стратегии социально-экономического развития муниципального образования обусловлен целым рядом проблем. К таким проблемам относятся:

- территориальная рассредоточенность регионов и муниципального образования;
- огромные различия в численности населения регионов и муниципального образования;
- огромные различия в научно-техническом потенциале муниципального образования;
- огромные различия в плотности населения и другие факторы.

Каждое муниципальное образование должно действовать в своей собственной экономической среде обладать целым набором особенностей социально-экономического развития, влияющих на организацию и эффективность процессов выстраивания механизмов стратегического планирования управления.

Поэтому, несмотря на схожесть целевых стратегических установок, единых принципов построения организационных структур муниципальных органов управления и единой на федеральном уровне нормативно-правовой базы, каждое муниципальное образование должно иметь свой индивидуальный набор механизмов разработки Стратегии социально-экономического развития [4].

Главная целевая направленность стратегии развития муниципальных образований, состоящая в росте уровня и качества жизни населения, в оптимальном удовлетворении потребностей местного сообщества, нашла отражение и в стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р. В качестве цели устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. определено сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, а также обеспечение национальной безопасности страны [1].

Разработка, утверждение и реализации документов стратегического планирования, а именно – стратегии социально-экономического развития муниципальных образований относятся к полномочиям органов местного самоуправления [2].

При разработке и реализации стратегии социально-экономического развития каждого конкретного муниципального образования необходимо учитывать многообразие организационных форм и различные условия развития муниципальных образований, которые определяют специфику каждого муниципального образования. В то же время у всех муниципальных образований имеются общие черты, учет которых составляет фундаментальную базу для разработки стратегии развития. К существенным характеристикам, присущим каждому муниципальному образованию независимо от их организационно-правовых форм, относятся:

- муниципальное образование является относительно самостоятельным и экономически обособленным звеном единого социально-экономического комплекса страны, что проявляется в наличии органов местного самоуправления, избираемых населением муниципального образования и осуществляющих управление подведомственными территориями, в формировании и использовании местных бюджетов как обособленных финансовых структур, средства которых направляются на удовлетворение потребностей населения и на развитие муниципальных образований;

- каждое муниципальное образование имеет в своём распоряжении определенные ресурсы, это - земля, природные, материальные и трудовые ресурсы, человеческий потенциал, именно от того, насколько рационально используется ресурсный потенциал муниципальных образований, как идет развитие производственной и социальной инфраструктуры данной территории, зависит решение широкого круга проблем, определяющих уровень и качество жизни населения, проживающего в ее границах;

- в границах муниципальных образований происходят все стадии жизненного цикла человека (дотрудовой, трудовой и посттрудовой периоды), а это ставит задачу как создания определенной социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения в границах муниципального образования (детские сады, школы, коммунальные службы, службы социальной защиты), так и условий для реализации трудовых функций населения;

- любое муниципальное образование является средой обитания человека, которая должна соответствовать современным требованиям цивилизованного мира, представлениям о комфортности проживания (это и хорошие дороги, и доступность учреждений здравоохранения, образования и культуры, и обустройство мест проживания и отдыха и т. п.).

Итак, как показывает российская и мировая практика, в современных условиях наиболее эффективным и гибким инструментом, который бы смог объединить усилия власти города и его сообщества для выстраивания единого вектора развития, привлечь инвесторов, усилить конкурентные преимущества, а также применить современные механизмы коммуникации с населением для удовлетворения его потребностей, становится стратегическое управление.

Именно стратегическое управление позволяет городским властям принимать необходимые управленческие решения для развития местной экономики, достижения долгосрочных

социально-экономических целей развития, и быть готовым быстро приспосабливаться к изменениям внешней и внутренней среды [3].

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования должна опираться на его долгосрочные приоритеты в экономической, социальной и иных сферах, и быть согласована с интересами городского сообщества. Лишь при конструктивном диалоге власти, общества и бизнеса стратегия будет являться эффективной [6].

Неучастие же местного сообщества в разработке и принятии стратегии влечет за собой «формальность» стратегии, т.е. ее нереализуемое на практике, соответственно, снижение качества управления городским развитием. Активность местного сообщества в обсуждении и принятии стратегии - признак демократизации общества и наличия гражданского самосознания.

И в новом 2022 году, вопросы эффективного управления развитием муниципального образования (далее – МО) не теряют своей актуальности на протяжении уже не одного десятилетия, что обусловлено рядом причин.

Во-первых, МО являются тем управленческим звеном в вертикали власти, которое находится в непосредственной близости к населению и, соответственно, призвано обеспечивать его потребности в соответствии с запросами конкретных групп.

Во-вторых, муниципалитеты в рамках действующей бюджетной системы обладают крайне ограниченными ресурсами, что усугубляется дифференциацией в их социально-экономическом развитии и, следовательно, требует от органов местного самоуправления максимально рационального их использования [7].

В-третьих, сложившиеся к настоящему моменту как теоретические, так и практические подходы к развитию МО в полной мере не отвечают существующим вызовам и не приносят высоких результатов.

Одним из ключевых инструментов управления МО, который определяет на долгосрочную перспективу цели, задачи муниципального управления и социально-экономического развития, является стратегия социально-экономического развития МО (далее - стратегия). Именно на ее основе формируются тактические документы, бюджетный процесс, муниципальные программы, то есть фактически она представляет собой вектор, в соответствии с которым будет развиваться муниципалитет.

Однако в настоящее время во многих МО отношение к данному приоритетному инструменту развития формальное, стратегии носят шаблонный характер, не отражают специфических особенностей территории, потребностей населения, проживающего на ней, а, следовательно, не содержат тех проектов и мероприятий, которые смогут обеспечить прорывное социально-экономическое развитие [8].

Предложения по совершенствованию социально-экономического развития муниципального образования

Сложившаяся ситуация требует изменения, прежде всего к подходу и процессу разработки стратегии, для того чтобы обеспечить комплексный характер документа, а также максимальное вовлечение стейкхолдеров муниципалитета, так как стратегия - это «общественный договор». С позиции системного подхода МО как объект стратегического управления следует рассматривать как совокупность пяти взаимосвязанных макроподсистем [9]:

- социальная сфера, включающая в себя развитие человеческого капитала и создание условий для улучшения социальной среды по ключевым аспектам: образование, трудовые ресурсы, социальное обеспечение, культура и искусство, физическая культура и спорт, молодежная политика;
- производственная сфера, включающая отрасли материального производства: промышленность, строительство, топливно-энергетический комплекс, науку и научное обслуживание, потребительский рынок товаров, работ, услуг;

- финансово-экономическая сфера, обеспечивающая макроэкономические пропорции, финансовые связи отраслей МО в виде бюджета: инвестиции, экономическое развитие, рыночные институты, имущество и собственность, налоги, финансы, внешнеэкономическая деятельность;

- муниципальное хозяйство, которое включает в себя всю инфраструктуру, обеспечивающую жизнедеятельность муниципалитета: жилищно-коммунальное хозяйство, экологию, архитектуру и градостроительство, транспортно-логистическую систему;

- управленческая сфера, включающая в себя совокупность муниципальных органов власти и контроля: законодательную и исполнительную власть, органы государственного контроля, правоохранительные органы, персонал.

Преимущество предлагаемого подхода заключается в разработке комплексной макроэкономической модели стратегического управления развитием МО, построенной на основе методики выбора рациональных альтернатив с помощью мозгового штурма идей и позиционирования МО с учетом его социально-экономических, пространственных и демографических особенностей.

Для эффективной реализации представленного системного подхода к разработке стратегии представляется целесообразным выполнение следующих этапов:

- диагностический анализ социально-экономического развития МО на основе системного, статистического, корреляционно-регрессионного, трендового и факторного анализов с использованием методов экономико-математического моделирования [10];

- организация получения информации от муниципальных стейкхолдеров с помощью анкетирований, онлайн-опросов, интервью и т. п.;

- синтез стратегических идей и выбор стратегических приоритетов, целей, задач социально-экономического развития муниципалитета;

- разработка сценариев социально-экономического развития МО;

- общественное обсуждение и публичные слушания по проекту стратегии муниципалитета.

Представляется, что предложенный системный подход к разработке стратегии социально-экономического развития позволит качественно улучшить управление МО и обеспечить эффективное развитие в долгосрочной перспективе.

Также следует выразить рекомендации, по совершенствованию механизма повышения эффективности разработки стратегии социально-экономического развития муниципального образования, в следующих мероприятиях:

- привлекать к разработке стратегии должностных лиц, прошедших соответствующую профессиональную подготовку;

- перед разработкой стратегии необходимо проводить всесторонний и системный анализ социально-экономического развития муниципального образования;

- разработкой стратегии социально-экономического развития муниципального образования обязан руководить лично глава муниципального образования и регулярно проводить мероприятия по контролю;

- для эффективной и результативной деятельности по разработке и реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования в каждом муниципальном образовании должно быть отдельное подразделение;

- показатели результатов стратегии социально-экономического развития муниципального образования должны быть объективными, реальными и выполнимыми;

- при разработке стратегии социально-экономического развития муниципального образования необходимо привлекать как можно больше представителей общественности, предприятий, организаций и учреждений.

Неэффективность Стратегии социально-экономического развития муниципальных образований во многом связана с тем, что, уделяя много внимания анализу социально-экономического положения и приоритетам развития муниципального образования, разработчики игнорируют механизмы реализации стратегий социально-экономического развития регионов и муниципальных образований.

Механизм реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования представляет собой комплексную систему целевого управления на основе решения задач, прогнозирования, стратегического и текущего планирования деятельности органов местного самоуправления с целью удовлетворения повышения уровня и качества жизни населения.

Для этого необходимо постоянно осуществлять мониторинг выполнения управленческих решений органов местного самоуправления, вносить своевременные коррективы.

Таким образом, мониторинг-стратегический контроль имеет важное значение в процессе реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования.

Оптимальное выстраивание алгоритма механизма реализации стратегии обуславливает прогрессивность социально-экономического развития муниципального образования и ее результативность.

Если в муниципальном образовании имеется положительная динамика достижения установленных показателей стратегии социально-экономического развития, то реализация стратегии идет в правильном направлении и выбран эффективный механизм реализации.

Заключение

Из всего сказанного выше можно сделать обоснованный вывод, что муниципальная инфраструктура имеет потребность в стратегическом управлении, подвластном разрешению макроэкономических задач. Первичным представляется не обновление финансовой инфраструктуры, а ее усовершенствование с целью осуществления задач, поставленных перед реальным экономическим сектором.

Муниципальное образование должно взвесить совокупность нужд населения прежде, чем формулировать программу социально-экономического развития. В этом документе муниципальным образованием конкретизируется планирование работ, услуг, производства, которые будут произведены для нужд местных жителей, а также все источники, доходных поступлений, направляемых на социальные потребности.

Однако реалии свидетельствуют о том, что такой документ власть муниципального образования составляет формально и стандартно, не тревожась альтернативами становления территории в разрезе социально-экономических показателей, а также практически не поддается контролю. Чаще всего этот фактор взаимосвязан с тем, что муниципальное образование вложило минимум усилий в проектный анализ программы социально-экономического развития. Государство, власть которого воплощается в региональных органах, не должно забывать об обязательности общения и контакта с муниципальными образованиями, чтобы гармонизировать и упорядочить информационное взаимодействие и контроль.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» № 172-ФЗ от 28.06.2014 г. (31.07.2020). Электронные данные. 2020. Режим доступа: <http://base.garant.ru/70684666/>
2. Приказ Минэкономразвития России от 23.03.2017 N 132 (ред. от 07.09.2018) "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации" // Собрание законодательства РФ, - 2014, - N 26, ст. 3378; 2016, N 26, ст. 3879

3. О стратегическом планировании в Российской Федерации: федеральный закон от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ.
4. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.
5. Урасова А.А., Мухин М.А., Кочина К.Ф. Актуальные подходы к управлению социально-экономическим развитием территории// Управленец. 2018. Т.9. No1. С. 14-23.
6. Елизаров В.В. Тенденции и перспективы воспроизводства населения России в 2020-е годы // Ломоносовские чтения. 2020. Секция экономических наук. «Экономическая повестка 2020-х годов»: сб. тез. выступлений. М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2020. 998 с.
7. Капканщиков, С.Г. Государственное регулирование экономики: учебное пособие / С.Г. Капканщиков. М.: КНОРУС, 2018. 447 с.
8. Андросов А.С. Формирование комплексной социально-экономической Программы для развития муниципального образования // European research. 2019. №1(36).
9. Солодченкова О.А. Государственные национальные проекты как инструмент реализации приоритетных целей государственного развития // Социально-экономическое развитие России: проблемы, тенденции, перспективы. Сборник научных статей 19-й Международной научно-практической конференции. Курск, 2020. С. 148-155.
10. Зотов В.Б., Милькина И.В. Стратегическое планирование в муниципальном образовании: проблемы и повышение эффективности //Муниципальная академия. 2020. № 2. С. 122-126.

© Габсалихова А.Н., 2022.